

**РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПРИМОРСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ****DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION IN THE PRIMORSKY
MUNICIPAL DISTRICT OF THE ARKHANGELSK REGION**

АНТОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова».

ANTONOVA EKATERINA ALEXANDROVNA,
FSAEI HE «Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov».

В настоящей статье проведен анализ развития растениеводства в Приморском округе Архангельской области. Сделан вывод об отрицательной динамике в 2021 году в сравнении с 2010 годом по показателям сбора овощей и картофеля. Для семечковых, косточковых и ягодных культур была характерна положительная тенденция в сравнении с показателем валового сбора в 2010 году. На основании трендового анализа определен прогноз показателей валового сбора отдельных видов сельскохозяйственной продукции в 2022, 2023 и 2024 году. Полученная информация может быть применена для выработки политики поддержки предпринимателей сельскохозяйственной отрасли в МО «Приморский муниципальный округ».

This article analyzes the development of crop production in the Primorsky District of the Arkhangelsk region. The conclusion is made about the negative dynamics in 2021 in comparison with 2010 in terms of harvesting vegetables and potatoes. For pome, stone and berry crops, there was a positive trend in comparison with the gross harvest in 2010. Based on the trend analysis, the forecast of the gross harvest of certain types of agricultural products in 2022, 2023 and 2024 has been determined. The information obtained can be used to develop a policy to support entrepreneurs in the agricultural sector in the Primorsky Municipal District.

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, валовый сбор сельскохозяйственных культур, Приморский муниципальный округ, сельскохозяйственная отрасль.

Key words: agriculture, crop production, gross harvest of agricultural crops, Primorsky municipal district, agricultural sector.

Сельскохозяйственная отрасль исторически развивалась в муниципальном образовании «Приморский муниципальный округ» Архангельской области. На территории каждого сельского поселения ранее были образованы сельскохозяйственные колхозы, на которых выращивался картофель, разводился скот и т.д [1]. В условиях санкционного давления важность сельскохозяйственной отрасли РФ сильно повышается. При этом меры государственной и муниципальной поддержки предпринимателей являются одним из инструментов процветания и поддержания рассматриваемой отрасли. Для определения проблем сельского хозяйства в целях формирования политики со стороны органов государственной и муниципальной власти, в частности, поддержки производителей продукции растениеводства, необходим тщательный анализ текущей ситуации и определение основных тенденций разви-

тия. В связи с этим выбранная тема является актуальной.

Для более детального подхода к проблеме обратимся к предыдущим исследованиям по аналогичной тематике. Баранова И.В., Шевелёв И.А. в своем исследовании рассматривали предприятия отрасли растениеводства отдельного округа Омской области [2]. Н.К. Васильева, О.В. Тахумова, А.Д. Гогина, М.И. Савченко оценивали развитость производства продукции растениеводства в Краснодарском крае [3, с. 65]. Смирнов В.Н. в своем научном исследовании рассматривал развитие растениеводства Владимирской области [6, с. 216]. Шелковников С.А., Петухова М.С. рассматривали научно-техническое развитие отрасли растениеводства в аспекте государственной поддержки [9, с. 296]. Внедрением инновационных технологий посвящены исследования Зотикова В.И., Полухина А.А., Грядунновой Н.В., Сяминой Е.И. [4, с. 8; 5, с. 9; 7, с. 92].

Исходя из анализа статистических данных, можно сделать вывод о росте выпуска продукции растениеводства в 2021 году в сравнение с 2010 годом на 319 132 тыс. руб. или на 43,89 % (в среднем за год рост составил 29 012 тыс. руб. или 3,36 %). В то же время показатель выпуска продукции растениеводства с 2010 года по 2021 год вырос на 455 658 тыс. руб. или на 117,03 %, в среднем за год рост составил 41 424 тыс. руб. или 7,3 %.

Таблица 1. Анализ динамики валового сбора сельскохозяйственных культур на территории муниципального образования «Приморский муниципальный округ» [8]

Показатели		Картофель	Овощи	Семечковые	Косточковые	Ягодники
Анализ динамики за весь период (с 2010 по 2021 гг.)	абсолютное изменение, центнеров	-26 087	-1 630	243	155	7 802
	коэффициент динамики	0,784	0,961	1,900	9,148	1,860
	темп динамики, %	78,36	96,08	190,00	914,83	185,95
	темп изменения, %	-21,64	-3,92	90,00	814,83	85,95
Анализ динамики за последний год (с 2020 по 2021 гг.)	абсолютное изменение, ц.	6 128	-127	-8	-1	-408
	коэффициент динамики	1,069	0,997	0,985	0,994	0,976
	темп динамики, %	106,94	99,68	98,46	99,43	97,64
	темп изменения, %	6,94	-0,32	-1,54	-0,57	-2,36
В среднем за период	абсолютное изменение, центнеров	-2372	-148	22	14	709
	коэффициент динамики	0,978	0,996	1,060	1,223	1,058
	темп динамики, %	97,81	99,64	106,01	122,29	105,80
	темп изменения, %	-2,19	-0,36	6,01	22,29	5,80
Средний уровень ряда, центнеров		108 120	43 541	474	119	14 999

Анализ динамики валового сбора сельскохозяйственных культур, представленный в таблице 1, позволяет сделать вывод о сильном сокращении сбора картофеля в 2021 году по сравнению с 2010 годом - на 26 087 центнеров или на 21,64 % (в среднем за год снижение

составило на 2 372 центнера или на 2,19 %. Заметим, что резвое сокращение сбора картофеля в натуральном выражении наблюдалось в 2017 году: на 45 414 центнеров или 39,22 %. Отрицательная динамика характерна также и для сбора овощей – за рассматриваемый период валовый сбор сократился на 1 630 центнеров или на 3,92 % (в среднем за год валовый сбор сокращался на 148 центнеров или 0,36 %. Однако для семечковых, косточковых и ягодников была характерна положительная тенденция – рост с 2010 года составил (243 центнера или 90 %), (155 центнера или 814,83 %) и (7802 центнера или 85,95 %) соответственно.

Обращает на себя внимание снижение валового сбора картофеля в анализе продукции растениеводства.

Для прогнозирования показателей сельскохозяйственной продукции предлагается использовать трендовый анализ.

На рис. 1 представлены результаты анализа по динамике выпуска продукции растениеводства. Тренд по выпуску продукции растениеводства – $y = 10088x + 39857$ (линейная функция), $R^2 = 0,900$. Следует отметить, что в целях более точного прогнозирования в прогнозе не учитывались данные 2016 и 2020 годов в связи с тем, что они являются «точками выброса». Согласно прогнозу, ожидается рост выпуска продукции растениеводства на рассматриваемой территории.

Рис. 1. Прогнозирование выпуска продукции растениеводства на территории муниципального образования «Приморский муниципальный округ» [1]

На рис. 2 представлена динамика валового сбора картофеля и овощей, а также построен прогноз. Тренд по валовому сбору картофеля – $y = -5,249x^5 + 186,3x^4 - 2111,1x^3 + 7894,1x^2 - 6204,1x + 12448$; (полиномиальная функция), $R^2 = 0,844$; Тренд по валовому сбору овощей: $y = 0,539x^6 - 26,09x^5 + 481,1x^4 - 4167,1x^3 + 16625x^2 - 25087x + 53428$; (полиномиальная функция), $R^2 = 0,854$. Прогнозируется рост валового сбора овощей и рост до 2023 года, а далее снижение валового сбора картофеля.

Рис. 2. Прогнозирование валового сбора картофеля и овощей на конец года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный округ»

На рис. 3 представлена динамика валового сбора семечковых и косточковых, а также построен прогноз. Тренд по валовому сбору семечковых $y = -5,545x^2 + 99,05x + 130,2$, $R^2 = 0,913$; (полиномиальная функция). Тренд по валовому сбору косточковых: $y = 65,76\ln(x) + 9,950$, $R^2 = 0,901$; (логарифмическая функция). Ожидается рост валового сбора косточковых и снижение сбора семечковых.

Рис. 3. Прогнозирование валового сбора семечковых и косточковых на конец года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный округ»

На рис. 4 представлена динамика валового сбора ягодных, а также построен прогноз. Тренд по валовому сбору ягодных $y = 2,681x^5 - 92,76x^4 + 1185x^3 - 6866x^2 + 18062x - 3143$, $R^2 = 0,985$; (полиномиальная функция). Отметим, что показатели 2016 и 2011 года не учитывались при прогнозировании в связи с тем, что являются «точками выброса».

Рис. 4. Прогнозирование валового сбора ягодных на конец года на территории муниципального образования «Приморский муниципальный округ»

К положительным моментам стоит отнести рост в будущем периоде валового сбора овощей, косточковых и ягодных культур. Стоит заметить, что 2022 год характеризовался сильными потрясениями для малого и среднего предпринимательства в аспекте внедрения санкций от «недружественных стран» и повышением стоимости факторов производства вследствие инфляции, поэтому спрогнозированные данные могут отличаться от фактически достигнутых результатов.

Анализ показателей продемонстрировал сильное сокращение производства картофеля в муниципальном образовании «Приморский муниципальный округ» с 2010 по 2021 год. Вследствие этого предлагается выявить причины такой негативной тенденции с помощью методов регрессионного анализа.

Выдвинем гипотезу: «Сокращение валовых сборов картофеля связано с сокращением посевных площадей картофеля» и на основе анализа проверим подлинность гипотезы.

На рис. 5 и 6 наглядно представлена наглядная графическая интерпретация динамики валового сбора картофеля и посевных площадей картофеля.

Рис. 5. Динамика посевных площадей картофеля в МО «Приморский муниципальный округ» [1]

Рис. 6. Динамика валового сбора картофеля в Приморском округе [1]

На рис. 7 представлена диаграмма рассеяния зависимости показателей производства картофеля и посевных площадей картофеля.

Рис. 7. Диаграмма рассеяния зависимости показателей производства картофеля и посевных площадей картофеля в Приморском округе

Выявлено, что линейная зависимость описывается уравнением $y = 121,0x + 5942$, $R^2 = 0,743$, учитывая то, что коэффициент детерминации более 0,7 наблюдается тесная связь (согласно шкале Чеддока).

Таким образом, в результате анализа выявлена тесная связь между производством картофеля и посевными площадями картофеля в МО "Приморском муниципальном округе. Следует отметить, что посевные площади картофеля являются не единственным показателем, который оказывает влияние на валовые сборы картофеля (что говорит коэффициент корреляции). Следует также учитывать влияние в целом климатических условий года, существует связь с научно-техническими открытиями в данной сфере – применением различных удобрений и т.д.

Заметим также, что с 2010 года по 2021 год валовые сборы картофеля сократились на 26 087,1 центнер или на 21,64 %, в то время как посевные площади картофеля сократились на 352,1 га или на 34,42 %.

В результате работы был выявлен рост выпуска продукции растениеводства в МО «Приморский муниципальный округ». Анализ динамики валового сбора сельскохозяйственных культур позволяет сделать вывод о сильном сокращении сбора картофеля в 2021 году по сравнению с 2010 годом. При этом была выявлена тесная связь между снижением валового сбора картофеля и соответствующих посевных площадей. Отрицательная динамика в 2021 году в сравнении с 2010 годом характерна также и для показателей сбора овощей. Однако для семечковых, косточковых и ягодных культур была характерна положительная тенденция в сравнении с показателем валового сбора в 2010 году.

В результате трендового анализа были спрогнозированы показатели валового сбора отдельных видов сельскохозяйственной продукции. К положительным моментам стоит отнести рост в будущем периоде валового сбора овощей, косточковых и ягодных культур. Стоит заметить, что 2022 год характеризовался сильными потрясениями для предпринимательства в аспекте внедрения санкций от «недружественных стран» и повышением стоимости факторов производства вследствие инфляции, поэтому спрогнозированные данные могут отличаться от фактически достигнутых результатов. Однако полученная информация может быть полезна для выработки политики поддержки предпринимателей сельскохозяйственной отрасли в МО «Приморский муниципальный округ».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Банк данных показателей муниципальных образований. URL: <https://www.gks.ru/dbscripts/munst> (дата обращения: 01.04.2024).
2. Баранова И.В., Шевелёв И.А. Оценка конкурентоспособности предприятий отрасли растениеводства Омского округа Омской области // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. 2022. № 1(28). 10 с.
3. Васильева Н.К., Тахумова О.В., Гогина А.Д., Савченко М.И. Анализ развития производства продукции растениеводства в Краснодарском крае // Вестник Академии знаний. 2021. № 6 (47). С. 61-66.
4. Зотиков В.И., Полухин А.А., Грядунова Н.В. Развитие инновационных технологий в растениеводстве на основе селекционных достижений // Зернобобовые и крупяные культуры. 2023. № 2 (46). С. 5-9.
5. Полухин А.А., Грядунова Н.В. Информационная деятельность федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур в 2023 году // Зернобобовые и крупяные культуры. 2023. № 4 (48). С. 5-10.
6. Смирнов В.Н. Развитие растениеводства Владимирской области // Бюллетень науки и практики. 2023. №5. С. 215-217.

7. Сямина Е.И. Развитие инновационных процессов в растениеводстве и животноводстве // Московский экономический журнал. 2023. № 4. С. 89- 93.

8. МО «Приморский муниципальный округ» // Муниципальное образование «Приморский муниципальный округ». URL: <https://www.primadm.ru> (дата обращения: 01.12.2022).

9. Шелковников С.А., Петухова М.С. Система государственной поддержки научно-технологического развития отрасли растениеводства Новосибирской области // Московский экономический журнал. 2021. С. 283-297.

© Антонова Е.А., 2024.